

O'QUV JARAYONLARINI AVTOMATIK TASHKILLASHTIRISH MASALASIDA NEYRON TARMOQLARNING O'RNI VA TADQIQOT VAZIFALARINING QO'YILISHI

Shamshod Turayev Faxriddin o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19547856>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda o'quv jarayonlarini avtomatik tashkillashtirishda neyron tarmoqlardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari, afzalliklari, mavjud cheklovlari hamda tadqiqot vazifalarining qo'yilishi yoritilgan. Oliy ta'lim muassasalarida dars jadvalini shakllantirish va auditoriya resurslarini taqsimlash jarayoni ko'p omilli, ko'p cheklovli hamda murakkab optimallashtirish masalasi sifatida tahlil qilingan. Tadqiqotda an'anaviy matematik, evristik va metaevristik yondashuvlarning imkoniyatlari bilan bir qatorda, neyron tarmoqlarning murakkab bog'liqliklarni aniqlash, tarixiy va operativ ma'lumotlar asosida moslashuvchan qarorlar ishlab chiqish, qayta rejalashtirishni tezkor amalga oshirish kabi ustun jihatlari asoslab berilgan. Shu bilan birga, ma'lumotlar sifati, model interpretatsiyasi, algoritmik adolatlilik va axborot xavfsizligi bilan bog'liq cheklovlar ham ko'rib chiqilgan. HEMIS axborot tizimi ma'lumotlari asosida dars jadvalini avtomatik shakllantirish va maxsus jihozlangan auditoriyalarni samarali taqsimlashga yo'naltirilgan neyron tarmoqqa asoslangan model va algoritmi ishlab chiqish tadqiqotning asosiy maqsadi sifatida belgilangan.

Kalit so'zlar: o'quv jarayonlarini avtomatik tashkillashtirish, neyron tarmoqlar, dars jadvali, auditoriya resurslari, HEMIS, optimallashtirish, cheklovlar, metaevristik algoritmlar, intellektual boshqaruv, maxsus jihozlangan auditoriyalar, qayta rejalashtirish, ma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt, ta'lim boshqaruvi, avtomatik rejalashtirish.

Kirish

O'quv jarayonlarini avtomatik tashkillashtirish masalasi zamonaviy ta'lim boshqaruvining eng murakkab va ko'p omilli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Birinchi bobning oldingi paragraflarida neyron tarmoqlarning nazariy asoslari, dars jadvalini shakllantirish va auditoriya resurslarini taqsimlash bo'yicha mavjud yondashuvlar, shuningdek, xorijiy universitetlar amaliyotida qo'llanilayotgan intellektual usullar tahlil qilindi. Mazkur tahlillar shuni ko'rsatdiki, ta'lim tizimida jadval tuzish va resurslarni taqsimlash vazifalari oddiy texnik rejalashtirish emas, balki ko'plab cheklovlar, manfaatlar va tashkiliy omillarni bir vaqtning o'zida hisobga olishni talab etuvchi murakkab optimallashtirish muammosidir. Shu sababli ushbu masalani an'anaviy qoidaviy yoki faqat qo'lda boshqariladigan yondashuvlar asosida hal etish tobora qiyinlashib bormoqda [1,2].

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, dars jadvalini shakllantirish masalasi ko'p yillar davomida matematik dasturlash, evristik usullar, metaevristik algoritmlar, constraint-based yondashuvlar, local search, genetik algoritmlar, tabu search, simulated annealing, multi-agent tizimlar va gibrid optimallashtirish sxemalari asosida tadqiq etilgan. Mazkur usullar orasida, ayniqsa, constraint-based modeling va metaevristik algoritmlar universitet jadvali muammosini hal etishda amaliy jihatdan sezilarli natijalar bergan. Purdue University amaliyotida qo'llangan UniTime tizimi, shuningdek, boshqa AI-assisted scheduling platformalari bu borada ancha katta tajriba to'plaganini ko'rsatadi. Biroq mazkur yondashuvlarning aksariyati oldindan qat'iy belgilangan cheklovlar asosida ishlaydi va real

muassasa sharoitida yuzaga keladigan dinamik o'zgarishlarni, lokal tashkiliy xususiyatlarni hamda maxsus jihozlangan resurslardan foydalanish samaradorligini yetarli darajada chuqur aks ettira olmaydi [3,4].

Shu nuqtai nazardan, neyron tarmoqlarga asoslangan yondashuvlar o'quv jarayonlarini avtomatik tashkillashtirish masalasiga yangicha ilmiy qarash olib kiradi. Ularning asosiy ustunligi murakkab va ko'p omilli ma'lumotlar strukturasi o'rganish, yashirin bog'liqliklarni aniqlash va tarixiy hamda operativ ma'lumotlar asosida moslashuvchan qarorlar ishlab chiqish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Agar an'anaviy usullarda har bir qoida oldindan aniq ifodalanishi lozim bo'lsa, neyron tarmoqlar resurslar bandligi, fanlarning xususiyati, auditoriyalar turi, professor-o'qituvchilar yuklamasi va vaqt bo'yicha cheklovlar orasidagi murakkab bog'lanishlarni ma'lumotlar asosida o'rganishga qodir. Bu esa ularni HEMIS kabi integrallashgan axborot tizimlari sharoitida qo'llash uchun ayniqsa istiqbolli qiladi [5,6].

Neyron tarmoqlarning yana bir muhim afzalligi ularning moslashuvchanligidir. Amaliyotda dars jadvali har doim ham qat'iy va o'zgarmas strukturaga ega bo'lmaydi. O'qituvchining vaqtinchalik darsga chiqa olmasligi, auditoriyaning band bo'lib qolishi, maxsus laboratoriya yoki kompyuter xonasining nosozligi, yangi akademik guruhning shakllanishi yoki o'quv rejasidagi o'zgarishlar jadvalni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Bunday holatlarda metaevristik va qoidaviy tizimlar ko'pincha qidiruvni yangidan boshlashga majbur bo'ladi, neyron tarmoqlar esa avval o'zlashtirilgan ma'lumotlar va oldingi holatlar asosida tezroq qayta moslashuvchi qarorlarni shakllantirishi mumkin. Shu jihatdan ular nafaqat jadval tuzish, balki qayta rejalashtirish va operativ boshqaruv uchun ham qulay mexanizm bo'lib xizmat qiladi [7,8].

Bundan tashqari, neyron tarmoqlar resurslardan foydalanish sifatini yaxshilashda ham muhim ahamiyatga ega. HEMIS tizimida auditoriyalar, o'quv guruhlari, fanlar, professor-o'qituvchilar va o'quv yuklamalariga oid katta hajmdagi ma'lumotlar jamlanadi. Ushbu ma'lumotlar oddiy statistik hisobotlar tayyorlash uchun emas, balki chuqurroq intellektual tahlil uchun ham katta imkoniyat yaratadi. Qaysi fanlar uchun qaysi turdagi auditoriyalar maqbul ekanini, qaysi vaqt slotlarida ziddiyatlar ko'proq kuzatilishini, qaysi taqsimot varianti institutsional nuqtayi nazardan samaraliroq ekanini aniqlashda neyron tarmoqlarning tahliliy qudrati muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, kompyuter xonalari, maxsus laboratoriyalar va cheklangan sig'imga ega auditoriyalarni oqilona taqsimlash oliy ta'lim muassasasi boshqaruvida alohida ilmiy-amaliy vazifa sifatida namoyon bo'ladi [9].

Shu bilan birga, neyron tarmoqlarga asoslangan yondashuvlar ham muayyan cheklovlardan xoli emas. Birinchidan, model sifati bevosita ma'lumotlar sifati, to'liqligi va strukturaviy yaxlitligiga bog'liq. Agar tarixiy jadvallar to'liq bo'lmasa, resurslar haqidagi axborot noto'g'ri yoki yetarlicha standartlashtirilmagan bo'lsa, modelning amaliy natijalari ishonchliligi pasayadi. Ikkinchidan, sun'iy intellekt vositalarini ta'lim boshqaruviga joriy etishda ma'lumotlar maxfiyligi, foydalanuvchi huquqlarini himoya qilish, algoritmik adolatlilik va tushuntiriluvchanlik masalalari dolzarb bo'lib qoladi. Ayniqsa, jadval shakllantirish kabi boshqaruv qarorlarida foydalanuvchilar “nima sababdan aynan shu auditoriya tanlandi?”, “nega ushbu fan ma'lum vaqtga joylashtirildi?” kabi savollarga asosli javob kutadi. Neyron tarmoqlar esa ko'pincha “qora quti” xususiyatiga ega bo'lgani sababli, natijalarni interpretatsiya qilish mexanizmlarini qo'shimcha ishlab chiqish zarur bo'ladi.

Mazkur holatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayonlarini avtomatik tashkillashtirish bo'yicha mavjud usullar amaliy jihatdan foydali bo'lsa-da, ular orasida HEMIS sharoitiga to'liq moslashgan, maxsus jihozlangan auditoriyalarni alohida hisobga oladigan, mahalliy reglament va tashkiliy talablarni o'zida mujassamlashtirgan intellektual model hali yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Aynan shu ilmiy bo'shliq mazkur tadqiqotning dolzarbligini va uning yangi usul taklif etish zaruratini belgilaydi[10].

Dissertatsiya doirasida taklif etilayotgan usulning mohiyati shundan iboratki, u HEMIS axborot tizimida mavjud bo'lgan ma'lumotlar qatlamidan foydalanib, dars jadvalini shakllantirish va auditoriya resurslarini taqsimlash jarayonini neyron tarmoqlar asosida intellektual boshqarish imkonini beruvchi modelni yaratishga qaratiladi. Mazkur usul an'anaviy jadval tuzish algoritmlaridan farqli ravishda, nafaqat determinallangan va qo'shimcha sifat cheklovlarni formal ifodalaydi, balki resurslar o'rtasidagi yashirin bog'liqliklarni o'rganish, turli taqsimot variantlarini baholash va eng maqbul yoki optimalga yaqin yechimni ishlab chiqishga yo'naltiriladi.

1-rasm O'quv jarayonlarini avtomatik tashkillashtirishning konseptual modeli

Xulosa

Ishlab chiqilgan konseptual model o'quv jarayonlarini avtomatik tashkillashtirish masalasini yaxlit tizim sifatida ifodalash imkonini beradi. Mazkur modelda HEMIS axborot tizimi asosiy ma'lumotlar manbai sifatida qaralib, undan o'quv guruhlari, professor-o'qituvchilar, fanlar, auditoriyalar, vaqt oralig'lari va boshqa zarur parametrlar olinadi. Ushbu ma'lumotlar cheklovlar tizimi bilan birgalikda optimallashtirish moduliga uzatiladi hamda neyron tarmoq modeli bilan integratsiyalashgan holda dars jadvalini shakllantirish jarayoni amalga oshiriladi. Shu jihatdan konseptual model o'quv jarayonini avtomatik boshqarishning tarkibiy elementlari, ular o'rtasidagi bog'lanishlar hamda axborot oqimlarini mantiqiy izchillikda aks ettiradi.

Taklif etilgan yondashuvda neyron tarmoq modeli alohida ahamiyat kasb etib, u HEMIS tizimida jamlangan tarixiy va operativ ma'lumotlar asosida yashirin bog'liqliklarni aniqlash, resurslar taqsimotining maqbul variantlarini tavsiya etish hamda jadval shakllantirish sifatini oshirishga xizmat qiladi. Optimallashtirish moduli esa o'quv guruhlari, o'qituvchilar,

auditoriyalar va vaqt oralig'larini o'rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf etgan holda, cheklovlar buzilishini minimallashtirish va resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishni ta'minlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Schaerf A. A survey of automated timetabling // Artificial Intelligence Review. – 1999. – Vol. 13, No. 2. – P. 87–127.
2. Burke E. K., Petrovic S. Recent research directions in automated timetabling // European Journal of Operational Research. – 2002. – Vol. 140, No. 2. – P. 266–280.
3. Lewis R. A survey of metaheuristic-based techniques for university timetabling problems // OR Spectrum. – 2008. – Vol. 30, No. 1. – P. 167–190.
4. Babaei H., Karimpour J., Hadidi A. A survey of approaches for university course timetabling problem // Computers & Industrial Engineering. – 2015. – Vol. 86. – P. 43–59.
5. Chen M. E. I. C., Tan Y., Goh S. L., Kendall G. A survey of university course timetabling problem: Perspectives, trends and opportunities // IEEE Access. – 2021. – Vol. 9. – P. 106515–106529.
6. Di Gaspero L., McCollum B., Schaerf A. The second international timetabling competition (ITC-2007): Curriculum-based course timetabling (Track 3). – Belfast: Queen's University Belfast, 2007. – Technical Report QUB/IEEE/Tech/ITC2007/CurriculumCTT/v1.0.
7. Müller T. University course timetabling solver evolution // PATAT 2016 Proceedings. – 2016.
8. Müller T., Rudová H., Müllerová Z. Real-world university course timetabling at the International Timetabling Competition 2019 // Journal of Scheduling. – 2025. – Vol. 28. – P. 247–267.
9. Carrasco M. P., Vaz Pato M. A comparison of discrete and continuous neural network approaches to solve the class/teacher timetabling problem. – Lisbon: Centro de Investigação Operacional, 2001. – Working Paper 4/2001.
10. Bassen J., et al. Reinforcement learning for the adaptive scheduling of educational activities // Proceedings of the Fifth Annual ACM Conference on Learning at Scale. – 2018. – P. 1–10.